

**ДИНАМИКА ГИДРОХИМИЧЕСКИХ И ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
БУХТЫ БЕРТЫС ОЗЕРА БАЛХАШ**

Кадырова У.В.

*Балхашский филиал ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»,
научный сотрудник, гидробиолог*

Алтаева Ф.А.

*Балхашский филиал ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»,
заведующий комплексной рыбохозяйственной лаборатории*

Садырбаева Н.Н.

*Балхашский филиал ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»,
старший научный сотрудник, гидробиолог*

Алмурат А.Р.

*Балхашский филиал ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства»,
младший научный сотрудник, гидрохимик*

Сатбек А.Т.

НАО «Казахский национальный университет имени аль-Фараби», докторант 2-го курса

**DYNAMICS OF HYDROCHEMICAL AND HYDROBIOLOGICAL PARAMETERS OF BERTYS BAY
LAKE BALKASH**

Kadyrova U.

*Balkhash branch of Scientific and Production Center of Fisheries LLP,
researcher, hydrobiologist*

Altaeva F.

*Balkhash branch of Scientific and Production Center of Fisheries LLP,
head of the integrated fisheries Laboratory*

Sadyrbaeva N.

*Balkhash branch of Scientific and Production Center of Fisheries LLP,
Senior Researcher, hydrobiologist*

Almurat A.

*Balkhash branch of Scientific and Production Center of Fisheries LLP,
Junior Researcher, hydrochemist*

Satbek A.

NAO "Al-Farabi Kazakh National University", 2nd year doctoral student

Аннотация

В статье изложены гидрохимические и гидробиологические данные бухты Бертыс озера Балхаш в межгодовой динамике с 2023 по 2025 годы. Представлены основные физико-гидрохимические параметры водной среды и структурные характеристики планктонных и бентосных организмов. Так же определен трофический статус акватории бухты Бертыс, на основе расчетных значений биомассы фито-зоопланктона и бентоса.

Annotation

The article presents the hydrochemical and hydrobiological data of Bertys Bay of Lake Balkhash in the inter-annual dynamics from 2023 to 2025. The main physico-hydrochemical parameters of the aquatic environment and the structural characteristics of planktonic and benthic organisms are presented. The trophic status of the Bertys Bay water area was also determined based on calculated values of the biomass of phyto-zooplankton and benthos.

Ключевые слова: гидрохимический режим, фитопланктон, зоопланктон, бентос, численность, биомасса и биопродуктивность.

Keywords: hydrochemical regime, phytoplankton, zooplankton, benthos, abundance, biomass and bioproductivity.

Изучение водоемов необходимо для определения оценки качества воды, экологического состояния и их трофического статуса, что позволит своевременно выявлять происходящие изменения и предотвращать их.

Комплексные исследования проводились на 4 станциях в бухте Бертыс (озеро Балхаш). В течение периода наблюдений было собрано и проанализировано 47 гидрохимических и 141 гидробиологическая проба.

Бухта Бертыс расположена в западной части озера Балхаш на северном побережье, испытывающий влияние как природных гидрологических процессов, так и антропогенных факторов.

Глубины в акватории бухты Бертыс в период исследований составляли в 2023 г. – 7,6 м, в 2024 г. – 6,3 м, в 2025 г. – 5,5 м. Температура воды в межгодовой динамике за летний период варьировала в пределах от 21,7 °C (2024 г.) до 23,7 °C (2025 г.).

Прозрачность воды бухты Бертыс в рассматриваемый период изменялась в широком диапазоне

от 46 см до 221 см. Данный показатель для бухты Бертыс в значительной степени зависит от погодных условий и сгонно-нагонных явлений.

Реакция водной среды (рН) в течение рассматриваемого периода изменялась от слабощелочной до щелочной, ее значения по шкале рН находились в пределах 7,18–8,79. В основном показатели рН связаны с межсезонными явлениями и внутриводоемными процессами.

Газовый режим водной среды характеризовался благоприятными условиями для развития гидробионтов. Содержание растворённого кислорода в воде бухты Бертыс в рассматриваемый период подвержено межсезонным колебаниям и характеризуется следующими величинами мин - 5,80 мг O_2 /дм³ летом и макс-12,7 мг O_2 /дм³ в зимний период.

Рисунок 1 – Межгодовая динамика содержания биогенов (мг/дм³) в воде бухты Бертыс

Общая жёсткость воды бухты Бертыс за период 2023–2024 гг. характеризуется стабильными показателями. Согласно классификации жёсткости природных вод, вода бухты Бертыс относится к категории очень жёстких вод и за исследуемый период характеризуется средней величиной 13,0 мг-экв/дм³.

По количеству органического вещества, определяемому по величине перманганатной окисляемости, в исследуемый период наблюдалось увеличение значений данного показателя., в 2023 году она составляла 6,63 мгО/дм³, в 2024 году – 7,81 мгО/дм³ и в 2025 году – 9,36 мгО/дм³.

Концентрации биогенных элементов в целом оставались невысокими, что характерно для всего оз. Балхаш. В период 2023–2025 гг. содержание аммонийного азота составляло 0,03–0,05 мг/дм³, нитритов 0,007 – 0,009 мг/дм³ (рисунок 1). Концентрация нитратов уменьшилась с 0,99 до 0,60 мг/дм³, а концентрация фосфатов имела повышенные значения в 2024 году – 0,19 мг/дм³, однако не превысила нормативов качества для рыбохозяйственных водоемов, также как и концентрации других биогенных элементов.

Минерализация воды бухты Бертыс, относительно многолетних данных, оставалась высокой. За период 2023-2025гг. ее величина находилась в пределах 2,1 – 2,2 г/дм³

Соотношение основных составляющих солевого состава воды бухты Бертыс на протяжении многих лет остается постоянным и зависит только от уровня режима. Преобладающими ионами являются сульфаты, ионы натрия и магния (рисунок 2).

Рисунок 2 – Соотношение главных ионов (%-эквивалент) в воде бухты Бертыс

Анализ результатов гидрохимических исследований воды бухты Бертыс за 2023–2025 гг. показал, что водная среда характеризуется относительной стабильностью основных гидрохимических показателей и в целом остаётся благоприятной для существования водных организмов. Значения реакции среды изменяется от слабощелочных до щелочных вод, и зависит от сезона. Слабощелочная среда в воде бухты наблюдалась в зимнее время. В летний

период величина рН возрастала до показателей щелочной среды.

Содержание растворённого кислорода в воде бухты в течение всего периода наблюдений находилось на уровне, достаточном для нормального функционирования водоемов рыбохозяйственного значения.

Минерализация воды бухты Бертыс в исследуемый период оставалась относительно высокой и

соответствовала солоноватому типу вод, характерному для большей акватории озера Балхаш. По ионному составу вода бухты Бертыс характеризуется преобладанием сульфат-ионов и катионов натрия. Согласно классификации О.А. Алекина [2], вода относится к сульфатному классу натриевой группы.

Общая жёсткость воды бухты Бертыс относится к категории очень жёстких вод, что обусловлено повышенным содержанием ионов магния и кальция, с преобладанием ионов магния.

По содержанию биогенов вода бухты в исследуемый период относится к 1 классу водопользования [1].

Альгоценоз бухты Бертыс в период с 2023 по 2025 годы был представлен всего 64 таксонами состоящие из 6 систематических отделов: диатомовые – 45, зеленые – 5, цианобактерии – 8, харофиты, эвгленовые и динофлагелляты по 2. Богатым видовым разнообразием отмечались диатомеи – 70,3 %.

Таблица 1
Таксономический список и частота встречаемости (%) фитопланктона в бухте Бертыс за 2023-2025 годы

Таксон	Бухты Бертыс		
	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Отдел <i>Bacillariophyta</i> – Диатомовые			
<i>Amphora ovalis</i> Kütz.	16,7	18,8	18,8
<i>Aulacoseira granulata</i> (Ehr.) Simons.	-	-	6,3
<i>Brebissonia lanceolata</i> (C.Ag.) R.K.Mahon. & Reim.	8,3	-	-
<i>Caloneis formosa</i> (Greg.) Cl.	-	6,3	-
<i>Cocconeis placentula</i> (Ehr.)	50	-	25
<i>C. pediculus</i> (Ehr.)	-	31,3	12,5
<i>Cymbella cymbiformis</i> C.Ag.	8,3	12,5	18,8
<i>Craticula cuspidata</i> (Kütz.) D.G.Mann	-	6,3	6,3
<i>Diatoma elongatum</i> (Lyngb.) C. Ag.	66,7	62,5	31,3
<i>D. vulgare</i> Bory	-	12,5	37,5
<i>Diatoma</i> sp.	-	-	6,3
<i>Diploneis ovalis</i> (Hilse) Cl.	41,7	25	-
<i>D. rupestris</i> Skvortzow	-	6,3	-
<i>Epithemia argus</i> (Ehr.) Kütz.	8,3	6,3	12,5
<i>E. adnata</i> (Kütz.) Breb.	-	-	12,5
<i>Entomoneis paludosa</i> (W.Sm.) Reim.	25	12,5	31,3
<i>Halamphora coffeiformis</i> (C.Ag.) Mereschk.	-	-	12,5
<i>Fragilaria</i> sp.	-	-	18,8
<i>Gomphonema longiceps</i> Ehr.	-	-	18,8
<i>Lindavia comta</i> (Kütz.) T.Nakov & al.	16,7	18,8	50
<i>Licmophora</i> sp.	25	18,8	6,3
<i>Nitzschia angustata</i> Grun.	-	6,3	-
<i>N. acicularis</i> (Kütz.) W.Sm.	-	18,8	18,8
<i>N. gracilis</i> Hantz.	25	31,3	31,3
<i>N. linearis</i> W.Sm.	8,3	6,3	18,8
<i>N. sigma</i> (Kütz.) W.Sm.	-	-	12,5
<i>Nitzschia</i> sp.	-	-	12,5
<i>Navicula cryptocephala</i> Kütz.	8,3	12,5	12,5
<i>N. gregaria</i> Donkin	-	12,5	6,3
<i>Navicula</i> sp.	33,3	31,3	6,3
<i>Pinnularia viridis</i> (Nitzsch) Ehr.	41,7	25	6,3
<i>P. interrupta</i> W. Sm.	25	6,3	6,3
<i>P. microstauron</i> (Ehr.) Cl.	-	-	6,3
<i>Pinnularia</i> sp.	-	-	6,3
<i>Placoneis gastrum</i> (Ehr.) Mereschk.	33,3	18,8	18,8
<i>Paraplaconeis placentula</i> (Ehr.) Kulikovskiy & Lange-Bert.	8,3	6,3	-
<i>Planolithidium lanceolatum</i> (Breb. ex Kütz.) Lange-Bertalot	-	-	6,3
<i>Rhoicosphenia abbreviata</i> (C.Ag.) Lange-Bert.	-	6,3	-
<i>Rhopalodia gibba</i> (Ehr.) O.Müll.	41,7	12,5	12,5
<i>Rhopalodia gibba</i> var. <i>ventricosa</i> (Ehr.) Grun.	25	37,5	37,5
<i>Surirella ovalis</i> Breb.	-	6,3	-
<i>S. ovata</i> Kütz.	-	-	6,3
<i>Tryblionella hungarica</i> (Grun.) Freng.	25	25	-

<i>T. punctata</i> W.Sm.	-	-	18,8
<i>Ulnaria ulna</i> (Nitzsch) Comp.	83,3	62,5	81,3
Итого 45	22	30	36
Отдел <i>Charophyta</i> – Харофиты			
<i>Desmidiium swartzii</i> J. Ralfs	-	25	-
<i>Mougeotia</i> sp.	-	-	12,5
Итого 2		1	1
Отдел <i>Chlorophyta</i> – Зеленые			
<i>Dictyosphaerium ehrenbergianum</i> Näg.	-	-	12,5
<i>Lagerheimia geneviensis</i> Chod.	8,3	6,3	12,5
<i>Mucidosphaerium pulchellum</i> (H.C.Wood) C.Bock	8,3	6,3	12,5
<i>Planctonema lauterbornii</i> Schmidle	-	6,3	25
<i>Oocystis lacustris</i> Chod.	41,7	12,5	25
Итого 5	3	4	5
Отдел <i>Cyanobacteria</i> – Цианобактерии			
<i>Chroococcus minor</i> (Kütz.) Näg.	-	-	6,3
<i>Gloeocapsopsis crepidinum</i> (Thur.) Geit. ex Kom.	-	6,3	6,3
<i>G. magma</i> (Breb.) Kom. & Anagn. ex Kom.	-	-	6,3
<i>Gloeocapsa</i> sp.	-	-	31,3
<i>Gomphosphaeria aponina</i> Kütz.	-	-	6,3
<i>Leptolyngbya tenuis</i> (Gom.) Anagn. & Kom.	-	6,3	31,3
<i>Spirulina laxa</i> G.M.Smith	8,3	6,3	-
<i>Snowella lacustris</i> (Chod.) Kom. & Hindak	41,7	12,5	62,5
Всего 8	2	4	7
Отдел <i>Dinoflagellata</i> – Динофлагелляты			
<i>Gymnodinium</i> sp.	-	-	6,3
<i>Peridinium</i> sp.	16,7	6,3	-
Всего 2	1	1	1
Отдел <i>Euglenophyta</i> – Эвгленовые			
<i>Lepocinlis</i> sp.	-	6,3	-
<i>Trachelomonas</i> sp.	41,7	18,8	25
Итого 2	1	2	1
Всего 64	29	42	51

В 2023 году в сообществе фитопланктона было зарегистрировано 29 таксонов, в последующие годы исследований видовой состав расширился до 42 (2024 г.) и 51 (2025 г.), что, скорее всего, связано с экологическими изменениями условий среды. Увеличение количества видов шло почти по всем отделам водорослей, за исключением эвгленовых и динофитовых, их распределение было равномерным по годам.

Повсеместным распространением (50–83,3 %) отмечались таксоны: в 2023 году *C. placentula*, *D. elongatum*, *U. ulna*, в 2024 году те же виды, кроме *C. placentula*, в 2025 году *L. comta*, *U. ulna* и *S. lacustris*.

Ядро альгоценоза в течение трех лет исследований создавали: *A. ovalis*, *C. cymbiformis*, *D. elongatum*, *E. argus*, *E. paludosa*, *L. comta*,

Licmophora sp., *N. gracilis*, *N. linearis*, *N. cryptocephala*, *Navicula* sp., *P. viridis*, *P. interrupta*, *P. gastrum*, *R. gibba*, *R. gibba* var. *ventricosa*, *U. ulna*, *L. geneviensis*, *M. pulchellum*, *O. lacustris*, *S. lacustris*, *Trachelomonas* sp.

Межгодовая динамика сходства альгоценоза по Сёренсену составила 0,76–0,55–0,65, что говорит о среднем (2023–2025 гг.) и высоком (2023–2024 и 2024–2025 гг.) сходстве видового состава, а так же свидетельствует об устойчивости структуры фитопланктонного сообщества.

В 2023 году основу численности и биомассы создавали диатомеи – 73,3 % и 91,3 % соответственно (таблица 2). Преобладали по численности *D. elongatum* (8,0 %), *U. ulna* (9,4 %) и по биомассе *D. ovalis* (76,5 %).

Количественное развитие фитопланктона в бухте Бертыс в период с 2023 по 2025 годы

Отдел водорослей	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Численность, млн.кл/м ³			
Диатомовые	33,7	45,0	141,4
Харофиты	-	49,3	0,4
Зеленые	4,7	3,2	16,3
Цианобактерии	4,3	3,5	13,9
Динофлагелляты	1,0	0,3	0,2
Эвгленовые	2,3	2,8	5,2
Всего:	46,0	104,1	177,4
Биомасса мг/м ³			
Диатомовые	208,101	262,764	334,960
Харофиты	-	265,950	0,415
Зеленые	2,763	8,780	8,363
Цианобактерии	8,415	5,859	19,763
Динофлагелляты	1,580	0,395	0,347
Эвгленовые	7,070	8,333	8,206
Всего:	227,929	552,081	372,054

В 2024 году лидирующую позицию занимали по количественным показателям диатомеи (43,2 % и 47,6 %) и харофиты (47,4 % и 48,2 %). С наибольшей численностью среди диатомовых водорослей были отмечены *U. ulna* – 5,5 % и *D. elongatum* – 8,4 %. Биомасса среди видов была равномерная, ярко выраженных доминантов не обнаружено. Харофиты были представлены одним видом *D. swartzii*.

В 2025 году, как и в 2023 году, максимальную численность (79,7 %) и биомассу (90 %) производили диатомовые водоросли, за счет развития *U. ulna* – 37,7 % (численность) и 30,7 % (биомасса).

Исходя из шкалы трофности Китаева [3] биопродуктивность бухты Бертыс озера Балхаш в период исследования варьировала от очень низкого класса α-олиготрофного типа (2023 г., 2025 г.) до низкого класса β-олиготрофного типа (2024 г.).

Зоопланктон бухты Бертыс за трехлетний период был представлен 29 таксонами, из которых 15 коловратки, 5 ветвистоусые и 9 веслоногие рачки (таблица 3).

Таблица 3

Таксономический список и частота встречаемости (%) зоопланктона в бухте Бертыс за 2023–2025 годы

Таксон	Бухта Бертыс		
	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Rotifera – Коловратки			
<i>Synchaeta stylata</i> Wierzejski	-	25	-
<i>S. pectinata</i> Ehrenberg	-	-	6,3
<i>Polyarthra dolichoptera dolichoptera</i> Idelson	16,7	-	-
<i>P. remata</i> Skorikov	-	-	12,5
<i>Polyarthra sp.</i>	8,3	-	-
<i>Trichotria truncata truncata</i> (Whitelegge)	-	-	6,3
<i>Euchlanis dilatata dilatata</i> Ehrenberg	-	6,3	6,3
<i>E. deflexa deflexa</i> Gosse	-	25	-
<i>E. pyriformis</i> Gosse	-	-	18,8
<i>Brachionus quadridentatus ancylognathus</i> Schmarda	8,3	-	-
<i>Keratella cochlearis cochlearis</i> (Gosse)	16,7	-	-
<i>K. quadrata quadrata</i> (Muller)	16,7	-	-
<i>Notholca acuminata acuminata</i> (Ehrenberg)	-	6,3	18,8
<i>Hexarthra oxyuris</i> (Zernov)	33,3	-	-
<i>H. fennica</i> (Levander)	25	6,3	-
Итого: 15	7	5	6
Cladocera – Ветвистоусые			
<i>Diaphanosoma lacustris</i> Korinek	91,7	50	68,8
<i>Alona costata</i> Sars	-	12,5	-
<i>A. guttata</i> Sars	-	-	6,3
<i>A. rectangula</i> Sars	-	-	6,3
<i>Bosmina longirostris</i> (O. F. Muller)	-	6,3	-
Итого: 5	1	3	3
Copepoda – Веслоногие			

<i>Arctodiaptomus salinus</i> (Daday)	100	100	100
<i>Paracyclops fimbriatus</i> (Fischer)	-	6,3	12,5
<i>Cyclops vicinus</i> Uljanin	66,7	68,8	93,8
<i>C. kolensis</i> (Lilljeborg)	-	6,3	-
<i>Acanthocyclops americanus americanus</i> Marsh	16,7	6,3	-
<i>A. venustus</i> (Norman et Scot)	-	6,3	-
<i>Mesocyclops leuckarti</i> (Claus)	100	75	75
<i>Thermocyclops crassus</i> (Fischer)	50	68,8	62,5
Harpacticoida gen. sp.	36,9	6,3	32
Итого: 9	6	9	6
Всего: 29	14	17	15

Количество таксонов по годам почти равноценно, однако 18 из них встречены единожды за период исследования, из них 67 % составили коловратки, 22 % ветвистоусые и 11 % веслоногие рачки. Коэффициент сходства зоопланктоценозов между годами по Серенсену [4, 5] составил 0,52–0,41–0,56, где наибольшие значения имели сообщества 2023–2024 гг. и 2024–2025 гг.

Фоновыми (25,1–100 % встречаемости) ежегодно стали 6 таксонов – *D. lacustris*, *A. salinus*, *C. vicinus*, *M. leuckarti*, *T. crassus*, Harpacticoida gen. sp.

При формировании количественных показателей в течение всего периода исследования доминировали веслоногие рачки, как по численности (44–95 %), так и по биомассе (63–95 %) (таблица 4).

Таблица 4

Количественное развитие зоопланктона в бухте Бертыс в период с 2023 по 2025 годы

Основная группа	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Численность, экз./м ³			
Коловратки	5387	371	238
Ветвистоусые	4540	14506	1249
Веслоногие	7806	42437	29833
Всего	17733	57314	31320
Биомасса мг/м ³			
Коловратки	4,466	0,183	0,707
Ветвистоусые	108,698	572,405	42,736
Веслоногие	189,299	986,679	789,917
Всего	302,463	1559,267	833,360

Наибольшее продуцирование зоопланктона отмечено в 2024 г., наименьшее – в 2023 г.

Надо отметить, что в числовом выражении роль коловраток идет на спад, тогда как по массе снижение их доли идет волнообразно. Подобные колебания количественных показателей прослеживаются у ветвистоусых и веслоногих рачков.

Наибольшее значение среди видов при создании количественных показателей имел диаптомус – 52–55 % по числу и 61–64 % по массе.

На основании показателей биомассы в 2023–2025 гг. уровень трофности бухты Бертыс менялся от α -олиготрофного типа очень низкого класса до α -мезотрофного типа умеренного класса [3].

Зообентос бухты Бертыс в период с 2023 г. по 2025 г. был представлен всего 13 таксонами беспозвоночных из 4 систематических групп: брюхоногие моллюски – 3, черви – 2, ракообразные – 3 и двукрылые – 5. Богатым видовым разнообразием отмечались двукрылые – 38,5 % (таблица 5).

Таксономический состав и частота встречаемости (%) организмов макрозообентоса бухты Бертыс за 2023-2025 годы

Таксон	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Gastropoda – Брюхоногие моллюски			
<i>Lymnaea ovata</i> (Draparnaud)	-	6	6
<i>Valvata depressa</i> (C. Pfeiffer)	-	13	-
<i>V. pulchella</i> (O.F. Muller)	-	6	-
Итого: 3	-	3	1
Vermes – Черви			
<i>Oligocheta</i> gen.sp.	69	50	81
<i>Nematodes</i> sp.	-	6	13
Итого: 2	1	2	2
Crustacea – Ракообразные			
<i>Palaemon superbus</i> (Heller)	6	6	-
<i>Paramysis lacustris</i> (Czerniavsky)	13	-	13
<i>Corophium curvispinum</i> (G.O. Sars)	38	31	69
Итого: 3	3	2	2
Diptera – Двукрылые			
<i>Procladius ferrugineus</i> (Kieffer)	6	6	6
<i>Cryptochironomus</i> gr. <i>defectus</i> (Kieffer)	6	-	-
<i>Harnischia fuscimanus</i> (Kieffer)	13	6	13
<i>Chironomus plumosus</i> (Linnaeus)	-	6	38
<i>Tabanus</i> sp.	6	-	-
Итого: 5	4	3	3
Всего: 13	8	10	8

В разные годы общее число таксонов варьировало от 8 (2023 и 2025 г.) до 10 (2024 г.). Основу сообщества за период исследования составляли *Oligocheta* gen.sp., *C. curvispinum*, *P. ferrugineus*, *H. fuscimanus*. В период исследования с 2023 по 2025 годы сходство видового состава по индексу Сёренсена составил 0,67–0,75–0,89. Высокие показатели индекса подтверждают наличие устойчивого видового ядра и отсутствие значимых перестроек в структуре бентосного сообщества.

Общая численность организмов снижалась по годам от 377 экз./м² (2023 г.) до 284 экз./м² (2025 г.) до Наибольший вклад в создание численности вносили ракообразные и черви – в среднем 168 экз./м² и 106 экз./м². Численность моллюсков были нестабильной и в 2023 г. они отсутствовали в пробах (таблица 6).

Таблица 6

Количественное развитие зообентоса в бухте Бертыс в период с 2023 по 2025 годы

Группа	2023 г.	2024 г.	2025 г.
Численность, экз./м ²			
Моллюски	-	83	5
Черви	102	133	84
Ракообразные	263	80	160
Двукрылые	12	23	35
Всего:	377	320	284
Биомасса, г/м ²			
Моллюски	-	0,9	0,05
Черви	0,1	0,1	0,2
Ракообразные	3,6	0,1	0,4
Двукрылые	0,04	0,03	0,2
Всего:	3,74	1,13	0,85

Биомасса также демонстрировала снижение от 3,74 г/м² (2023 г.) до 0,85 г/м² (2025 г.). Основной вклад в биомассу в 2023 и 2025 гг. вносили ракообразные – 96,3 % и 47,1 %. В 2024 г. биомассу формировали моллюски – 79,6 %.

Исходя из шкалы трофности Китаева [3] биопродуктивность бухты Бертыс озера Балкаш по зообентосу в период исследования варьировала от очень низкого класса α–олиготрофного типа (2024

г., 2025 г.) до умеренного класса α–мезотрофного типа (2023 г.).

Исходя из полученных результатов можно констатировать, что гидрохимический режим бухты Бертыс формируется под влиянием гидрологического режима озера Балхаш, процессов испарения и особенностей ионного состава вод. В целом

гидрохимическое состояние исследуемой акватории можно охарактеризовать как стабильное, без значительных признаков ухудшения качества воды.

С ростом прозрачности воды (с 46 до 221 см) наблюдалось увеличение видового разнообразия фитопланктона с 29 до 51 таксона. Снижение мутности обеспечило проникновение света в глубокие слои, расширив эвфотическую зону для интенсивного фотосинтеза. Некоторое повышение органического вещества из года в год (6,6; 7,8; 9,4 мгО/дм³) благоприятно повлияло на увеличение численности (2,3 и 3,9 раза) и биомассы (2,4 и 1,6 раза). Несмотря на увеличение количественных показателей фитопланктона биопродуктивность оставалась на уровне низкого класса трофности.

Количество видов зоопланктона по годам распределено равномерно, однако 18 таксонов встречаются единожды за период исследования. За три года при формировании количественных показателей доминировали веслоногие рачки, как по численности (44–95 %), так и по биомассе (63–95 %). Роль коловраток в числовом выражении за весь период идет на спад, тогда как по массе снижение их доли идет волнообразно. Подобные колебания количественных показателей прослеживаются у ветвистоусых и веслоногих рачков. Уровень продуктивности бухты Бертыс по зоопланктону за 2023–2025 гг. колебался от очень низкого до умеренного класса.

За трехлетний период изучения отмечено снижение, как численности, так и биомассы зообентоса. Это, может быть, связано с изменениями гидрологических условий среды, минерализации, а также антропогенной нагрузкой. Высокая численность олигохет указывает на определенную степень

органического загрязнения, так как представители этой группы устойчивы к неблагоприятным условиям среды. Снижение доли моллюсков и нестабильность их присутствия могут свидетельствовать о колебаниях гидрохимических параметров воды. В то же время увеличение численности двукрылых (особенно *Chironomus*) является типичным для эвтрофных водоемов. По показателям биомассы зообентоса биопродуктивность бухты Бертыс за 2023–2025 гг. варьировала от очень низкого до умеренного класса.

References

1. Приказ Министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 4 июня 2025 года № 111-НК «Об утверждении единой системы классификации качества воды в поверхностных водных объектах и (или) их частях» <https://adilet.zan.kz/rus/docs/G25MA000111> (дата обращения 23.10.2025 г.).
2. Алекин О. А. Основы гидрохимии. – Л., 1970. – 444 с.
3. Китаев С. П. Основы лимнологии для гидробиологов и ихтиологов. – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. – С. 209–219.
4. Sorensen T. A method of establishing groups of equal amplitude in plant ecology // *Biol. skr.* – 1948. – 5 с.
5. Константинов А. С. Общая гидробиология. – М.: Высшая школа, 1986. – С. 286–348.